

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКАМ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Тилавова Матлаб Мухамедовна

Доцент Бухарского Государственного Университета

Ядгарова Мадина Миржамаловна

Магистр Международного Университета Азия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8264072>

Аннотация. Цель статьи - раскрыть основы формирования представлений здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста, представить опыт работы дошкольного учреждения по использованию оздоровительной технологии «Здоровье – в наших руках».

Ключевые слова: здоровый образ жизни, оздоровительная технология, валеология, дошкольное учреждение.

INTRODUCING PRESCHOOLERS TO A HEALTHY LIFESTYLE

Abstract. The purpose of the article is to reveal the basics of forming ideas of a healthy lifestyle in older preschool children, to present the experience of a preschool institution using the wellness technology "Health is in our hands".

Key words: healthy lifestyle, wellness technology, valeology, preschool institution.

Современные условия жизни и профессиональной деятельности представляют высокие требования к состоянию здоровья, психической устойчивости, физического развития личности. Эффективность профессиональной творческой деятельности полностью обусловлена здоровьем человека. Поэтому идеи ценности здоровья как основы всех дальнейших успехов в развитии человеческой личности, самопознания и самосовершенствования должны сегодня доминировать и быть главным в работе с детьми дошкольного возраста.

Условиями целостного развития ребенка является использование в ДОУ здоровьесберегающих и здоровьесформирующих технологий, реализуемых в комплексе через создание безопасной развивающей среды, экологически благоприятного жизненного пространства, полноценного медицинского обслуживания, питания, оптимизации двигательного режима, системного подхода к формированию у детей ценностного отношения к собственному здоровью и мотивации относительно здорового образа жизни, соблюдение гармоничных, доброжелательных отношений между педагогом и воспитанниками, самими детьми.

На протяжении всего дошкольного возраста происходит зарождение и развитие различных личностных новообразований индивида. Среди личностных новообразований главное важное место выделяется процессу формирования и развития личностных ценностных ориентаций и мировоззренческих ценностей детей. В дошкольном детстве у детей зарождаются и закладываются первые представления о здоровье и долголетьи, формируются двигательные навыки и умения, формируется основа для духовного, физического, психического здоровья детей [23].

В Государственной требовании Узбекистана и в программе «Первый шаг» указывается, что улучшение качества дошкольного образования является необходимым условием для развития личности. Основными задачами дошкольного образования является

сохранение и укрепление физического, психического и духовного здоровья ребенка. На сегодня сеть дошкольных учебных заведений не в полной мере удовлетворяет образовательным потребностям населения.

Н.А. Андреева [5] в своих трудах отмечает, что представления дошкольников о здоровом образе жизни связаны с формированием осознанности по отношению к нему. Такое «отношение» она трактует как «активную направленность ребенка на свое здоровье, основанную на определении его высокой объективной значимости в обществе и субъективного личностного смысла» [5, с. 4]. Когда родители или воспитатели ставят цель – сформировать у детей 5-6 лет ценность здоровья и ценностное отношение к нему, а также целенаправленно формируют у них элементарные знания и навыки для здорового образа жизни, то в данном педагогическом процессе обучения и воспитания родители и воспитатели должны сформировать необходимую компетентность детей в образах «Я-физическое», «Я-социальное» «Я-психическое», опираясь на ДОУ.

Полученные знания, приобретенный опыт детей, их эмоциональные представления по поводу укрепления, формирования, сохранения и восстановления своего здоровья влияют на формирование их жизненной компетентности в «Образе Я-социальное», «Образе Я-психическое», «Образе Я-физическое», «Образе Я-духовное».

В педагогике выделяют средства формирования представлений о здоровом образе жизни детей, к которым относятся:

-социальные и бытовые условия жизни детей, которые влияют на формирование, укрепление, сохранение, воспроизведение здоровья;

-основа, фундамент для формирования и развития навыков и оздоровительного поведения детей.

Среди возможных педагогических, психологических, природных, социально-бытовых, экологических условий важными являются научно-обоснованные условия, которые выражаются в правильно организованном, индивидуально-дифференцированном естественных ритмах жизни дошкольников. Организация режимных моментов в жизни дошкольников, обеспечение их всем необходимым, выполнение родителями и воспитателями основных требований воспитания, развития, обучения, формирование потребностей у детей 5-6 лет, несет информацию всем системам внутренних органов детей. Так реализуется работоспособность организма малышей. Работоспособность малышей, выражающаяся в физическом развитии, эмоциях, в психическом развитии, зависит от потенциала организма и восстанавливается, и истощается детьми;

-режимные моменты питания являются важным условием формирования представлений о дошкольниках и в целом их здоровья.

Питание обеспечивает детей необходимой энергией. Еда для детей является основой для развития организма и мозга, который является главным «рулевым» всех органов и систем организма, психологических процессов, эмоциональной сферы;

-напряжённой и урегулированной деятельности ЦНС, мыслительных процессов и процесса воли;

-формирование у детей культурных и гигиенических навыков, а также, профилактика вредных привычек, к которым относится обгрызание ногтей, сосание грязных пальцев рук, вытирание носа рукой и многие другие. Сформированность

культурных навыков, такие как мытье рук, чистка зубов, пользование салфеткой и т.д. помогает детям избежать занесения различных инфекций. В образовательных организациях важна чистота помещения, проветриваемый воздух, что является важным условием для сохранения здоровья детей [24];

-важным условием формирования представлений о ЗОЖ является двигательный режим детей: двигательная активность.

Уровень обеспечения представлений о ЗОЖ у двигательной активности дошкольников положительно влияет на дальнейшее функциональное и структурное развитие организма детей. При этом, посредством двигательной активности у детей происходит интеллектуальное, физическое, психическое, сенсорное развитие, повышая социально-адаптивные возможности организма детей;

-психическое состояние дошкольников является важным показателем, который характеризует понятие здоровья.

Психическое состояние зависит от особенностей нервной системы детей, уровня развития психологических процессов, эмоционального благополучия [36];

-безопасность жизнедеятельности детей, которая заключается в том, что родители и воспитатели создают безопасную среду обитания для жизнедеятельности детей в дошкольных организациях и дома.

Дети должны знать элементарные правила безопасности жизнедеятельности, а также соблюдать эти правила. Детей важно научить правильно решать опасности, которые могут возникнуть в их жизни. С этой целью в условиях дошкольной организации воспитатели проводят занятия, беседы, родительские собрания ит.д. [18].

Важнейшим фактором, оказывающим всестороннее влияние на укрепление детского организма, является физическая культура. Актуальной задачей является привитие детям стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями, обучение их доступным двигательным умениям. Усиливается интерес и внимание к организации физической культуры во дворах жилых домов. Родители проявляют большую заинтересованность в том, чтобы в режиме ежедневно предусматривалась их двигательная активность. Более полное использование всех возможностей физической культуры достигается в совместной работе дошкольного учреждения и семьи.

REFERENCES

1. Mirzaeva D. КОНЦЕПЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 38. – №. 38.
2. Мирзаева Д. Ш. Развитие творческих способностей будущих воспитателей дошкольных учреждений //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 1408-1413.
3. Мирзаева, Дилфуза Шавкатовна. "ПРИМЕНЕНИЯ АРТПЕДАГОГИКИ И АРТ-ТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ." *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.2 (2022): 44-49.
4. Мирзаева, Д. Ш., & Хамраева, А. Э. (2022). АРТПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA*

ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(2), 87-91.

5. Shavkatovna M. D. Art Therapy as a Means of Adaptation of Young Children to Pre-School //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 192-196.
6. Tilavova, M. M., & Tursunova, N. I. TEXNOLOGIYA DARSLARINI MILLIY O‘QUV DASTURI ASOSIDA TASHKIL QILISH. *BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA XALQARO BAHOLASH TAJRIBASI: MUAMMO, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR*, 89.
7. Tilavova M. M. Theoretical Grammar Of English And The Main Domains Of Language In It //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2022. – T. 2022. – №. 1. – C. 320-330.
8. Tilavova, M. M. (2022). EFFECTIVENESS OF STATE YOUTH POLICY IN OUR COUNTRY. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 1, 277-286.